

Hiperplasia do côndilo mandibular e cirurgia ortognática

Mandibular condyle hyperplasia and orthognathic surgery

LUIZ CARLOS MANGANELLO-SOUZA¹, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA², SONIA LUISA DE ALMEIDA FREITAS³

RESUMO

A hiperplasia do côndilo mandibular unilateral é considerada a anomalia de crescimento mais comum da articulação têmporo-mandibular. Ela pode ser classificada em ativa ou inativa, a depender do metabolismo celular na região do côndilo comprometido, e disto depende diretamente o seu tratamento. Produz deformidade mandibular característica, com possíveis mudanças estruturais também da maxila. Em pacientes com deformidades dentofaciais com presença de assimetria mandibular, deve ser considerada a possibilidade de um diagnóstico de hiperplasia no côndilo do lado oposto ao desvio mandibular. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de hiperplasia condilar ativa que não foi diagnosticado, sendo tratado somente a deformidade dentofacial resultante, o que levou a uma recidiva, chamando a atenção para o diagnóstico preciso desta condição, priorizando o seu tratamento antes ou simultaneamente à cirurgia ortognática, quando esta for necessária.

Descritores: Côndilo mandibular, cirurgia. Transtornos da articulação temporomandibular. Hiperplasia, cirurgia. Procedimentos cirúrgicos bucais.

INTRODUÇÃO

A hiperplasia do côndilo mandibular unilateral é uma má formação de origem não neoplásica, envolvendo o tamanho e a morfologia do côndilo da mandíbula, sendo considerada a anomalia de crescimento mais comum da articulação têmporo-mandibular¹.

SUMMARY

The unilateral mandibular condyle hyperplasia is considered the most common temporomandibular joint growth abnormality. Can be classified as active or not, in dependence on cellular metabolism in the area of damaged condyle, of this depend directly the treatment. Bring a characteristic mandibular deformity with possible maxillary structure changes too. In patients with dentofacial deformity with mandibular asymmetry, must be considered the possibility of a condyle hyperplasia on the opposite side to de mandibular deviation. This present paper describes a case of active condyle hyperplasia, who was not diagnosed, been treated only the resulting dentofacial deformity, taking to a relapse, calling us to pay attention to the precise diagnostic of this condition, give priority to its treatment before or in the same surgical time of orthognathic surgery, when this is necessary.

Descriptors: Mandibular condyle, surgery. Temporomandibular joint disorders. Hyperplasia, surgery. Oral surgical procedures.

O crescimento condilar decorrente da hiperplasia pode produzir deformidade mandibular característica, porém, muito variável. Mudanças compensatórias podem estar presentes nas estruturas dento-alveolares da maxila e mandíbula. O termo hiperplasia hemimandibular é utilizado por vários autores²⁻⁵ para descrever o crescimento excessivo do côndilo, ramo e corpo mandibular do lado comprometido.

1. Médico Cirurgião Plástico e Bucomaxilofacial, membro do corpo clínico do Instituto da Face, São Paulo, SP.

2. Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, membro do corpo clínico do Instituto da Face, São Paulo, SP.

3. Médica especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro do corpo clínico do Instituto da Face, São Paulo, SP.

Correspondência: Instituto da Face

Rua Itapeva, 500 – conjunto: 1C

Bela Vista – São Paulo - SP - CEP: 01332-000

Fone/Fax: (11) 3285-1599 / (11) 3288-7168

E-mail: bucomaxiloplastica@yahoo.com.br

A condilectomia alta tem indicação quando a hiperplasia encontra-se ativa⁶. Correção do contorno mandibular e/ou tratamento ortodôntico-cirúrgico pode ser necessário para corrigir a deformidade dento-facial resultante quando a hiperplasia encontra-se inativa.

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de hiperplasia condilar ativa que não foi diagnosticado, sendo tratada somente a deformidade dento-facial resultante, o que levou a uma recidiva, chamando a atenção para o diagnóstico preciso desta condição, priorizando o seu tratamento antes ou simultaneamente à cirurgia ortognática, quando esta for necessária.

RELATO DO CASO

Paciente gênero feminino foi operada de cirurgia ortognática combinada de maxila e mandíbula, aos 16 anos e oito meses de idade, em outro serviço, sendo que, na oportunidade, não foi diagnosticada hiperplasia do côndilo mandibular esquerdo. Clinicamente, apresentava um desvio importante do mento para o lado direito com relação oclusal classe III e desvio da linha média dentária da mandíbula para a direita (Figuras 1A e 1B). Ao exame radiográfico, evidenciava-se um alongamento do colo do côndilo mandibular esquerdo quando comparado ao direito (Figura 1C). No pós-operatório mediato à cirurgia ortognática, a paciente relatava estar satisfeita com a simetria obtida. Aproximadamente um ano após a cirurgia ortognática, notava-se um novo desvio da linha média dentária mandibular para a direita, juntamente com a queixa da paciente de um novo desvio do mento para o mesmo lado (Figura 2). Diante da recidiva, o diagnóstico de hiperplasia de côndilo ativa foi novamente ignorado e uma mentoplastia foi executada pela mesma equipe, que realizou a cirurgia ortognática com o objetivo de corrigir o desvio do mento (Figura 3). A paciente relatava que, após cerca de um ano e meio da mentoplastia, o mento voltou a apresentar desvio para a direita, sendo que nesta ocasião a paciente nos procurou (Figuras 4A e 4B) e de imediato solicitamos uma cintilografia óssea da articulação têmporo-mandibular, que evidenciou processo osteogênico ativo na articulação esquerda (Figuras 5A e 5B).

Realizamos, então, a condilectomia alta do lado esquerdo (Figuras 6A e 6B), sendo que no pós-operatório foram utilizados elásticos, por um período de duas semanas, para ajudar na correção da linha média mandibular. Atualmente, a paciente encontra-se no pós-operatório de três anos da condilectomia alta, apresentando melhora significativa na simetria do mento e uma melhor relação das linhas médias dentárias superior e inferior (Figuras 7A e 7B).

Figura 2 – Radiografia panorâmica após 1 ano da cirurgia ortognática, evidenciando desvio da linha média inferior para a direita.

Figura 3 – Radiografia panorâmica mostrando pós-operatório da mentoplastia.

Figura 1 – A: Fotografia frontal anterior à cirurgia ortognática, onde se observa desvio do mento para a direita; B: Desvio da linha média dentária inferior para a direita; C: Radiografia panorâmica mostrando alongamento do colo de côndilo mandibular esquerdo quando comparado ao direito.

Figura 4 – A: Assimetria no terço inferior da face após 2,5 anos da cirurgia ortognática e 1,5 ano da mentoplastia. B: Oclusão após 2,5 anos da cirurgia ortognática, evidenciando desvio da linha média dentária inferior para a direita.

Figura 5 – A e B: Cintilografia óssea, evidenciando hipercaptção do radiofármaco, tecnécio-99, na articulação esquerda (setas).

Figura 6 – A: Transoperatório da condilectomia alta; B: Radiografia panorâmica mostrando pós-operatório da condilectomia alta.

Figura 7 – A: Fotografia frontal 3 anos após condilectomia alta à esquerda, mostrando uma melhor simetria no mento obtida somente com a cirurgia articular; B: Melhora da relação das linhas médias superior e inferior após 1 ano da condilectomia alta.

DISCUSSÃO

O principal fator a ser considerado na hiperplasia condilar diz respeito ao grau de atividade celular em nível do côndilo mandibular. Isto define se a anomalia apresenta um processo dinâmico de crescimento, ou seja, hiperplasia condilar ativa, ou um processo estático sem atividade celular considerável, sendo então chamada de hiperplasia condilar inativa⁷.

A utilização da cintilografia óssea por meio da aplicação do tecnécio 99, de acordo com vários autores^{8,9}, representa o principal recurso de diagnóstico complementar para a determinação da atividade ou inatividade da hiperplasia condilar, levando em consideração, respectivamente, a hipercaptção ou ausência de captção do radiofármaco. Gray et al.¹⁰, em 1994, correlacionaram os achados histológicos de côndilos com hiperplasia operados com a cintilografia realizada no pré-operatório, sendo que, em 20 pacientes, o diagnóstico histológico coincidiu com a hipercaptção de tecnécio 99 observado na cintilografia. Histologicamente, foi observada uma camada contínua de mesênquima germinativo indiferenciado, bem como a presença de ilhas de cartilagem no osso subcondral.

Manganello-Souza e Silveira⁷, em 1998, classificaram as hiperplasias de côndilo de acordo com a deformidade apresentada: Grau I: leve assimetria com desvio do mento para o lado oposto ao da hiperplasia, oclusão em topo a topo e, ao estudo radiográfico, pequeno aumento do côndilo; Grau II: assimetria moderada, mordida cruzada do lado oposto à hiperplasia e, radiograficamente, aumento do côndilo e de seu colo. Grau III: assimetria importante, mordida aberta e aumento importante do côndilo. Grau IV: assimetria importante, mordida aberta, aumento vertical do corpo mandibular e aumento do côndilo com desvio da maxila. Todas estas formas podem ser com ou sem atividade celular em nível do côndilo.

O sucesso do tratamento depende fundamentalmente de um diagnóstico preciso quanto à presença ou à ausência de atividade celular. A condilectomia alta é indicada por vários autores^{3,6-7,11} na presença de hiperplasia ativa, com finalidade de cessar o crescimento condilar e corrigir total ou parcialmente a assimetria facial, bem como podem ser realizadas as osteotomias de mandíbula e maxila conforme a necessidade ditada pela deformidade dento-facial existente. Na hiperplasia inativa, o tratamento restringe às osteotomias de maxila e mandíbula, conforme a necessidade. Nas duas formas de hiperplasia, ativa ou inativa, quando houver indicação, associa-se a osteotomia da borda inferior da mandíbula para corrigir o excesso vertical de corpo mandibular e a mentoplastia, quando necessária.

Wolford et al.⁶, em 2002, avaliaram a eficácia da condilectomia alta para o tratamento da hiperplasia condilar. Trinta e sete pacientes com hiperplasia condilar ativa foram separados em dois grupos. No grupo 1 (12 pacientes), foram tratados somente com cirurgia ortognática e, no grupo 2 (25 pacientes), foram tratados com condilectomia alta, reposição do disco articular e cirurgia ortognática. Todos pacientes do grupo 1 evoluíram com relação oclusal classe III e deformidade esquelética e tiveram que ser reoperados. Somente um paciente do grupo 2 necessitou de nova cirurgia.

Novos acessos para abordar o côndilo mandibular têm sido relatados na literatura. Troulis e Kaban¹², em 2001, relataram as aplicações clínicas do acesso endoscópico para a região do ramo e côndilo mandibular, sendo realizados cinco casos de condilectomia, enfatizando a diminuição do tempo operatório, morbidade mínima e ausência de complicações nervosas. Choung e Nam¹³, em 1998, descreveram o acesso intra-oral no tratamento da hiperplasia condilar ou nas fraturas altas do processo condilar usando a osteotomia vertico-sagital do ramo, concluindo que este método em particular é bastante útil no tratamento de discrepância vertical associada a um côndilo hiper ou hipoplásico.

Nós entendemos que, na hiperplasia de côndilo ativa, a condilectomia alta deve ser realizada de forma uniforme no sentido ântero-posterior e látero-medial. Para isso é necessário que o cirurgião tenha plena visão do côndilo, para que toda a zona de cartilagem e o osso cortical, que pode apresentar células com atividade de crescimento, sejam removidos. Acreditamos que o acesso direto ao côndilo através de um pequeno acesso pré-auricular, com pequena extensão temporal, ainda fornece as melhores condições para melhor êxito a esta cirurgia. Nas mãos de um cirurgião bem treinado este acesso possibilita um excelente resultado do ponto de vista estético da cicatriz e uma morbidade muito pequena de lesão ao nervo facial.

Chamamos a atenção para o diagnóstico preciso da hiperplasia de côndilo ativa, no qual a cintilografia óssea é de grande validade, devendo ser solicitada para todos pacientes com quadro de hiperplasia condilar, possibilitando um planejamento cirúrgico correto com condilectomia alta associada à cirurgia ortognática nos casos ativos e somente a cirurgia ortognática nos casos inativos. Nas hiperplasias ativas em que o paciente encontra-se já preparado ortodonticamente para a cirurgia ortognática, a mesma pode ser realizada no mesmo tempo cirúrgico da condilectomia alta, porém, quando o paciente ainda não está pronto ortodonticamente, a condilectomia alta pode ser realizada para posterior correção da deformidade dento-facial.

REFERÊNCIAS

1. Kaban LB. Congenital and acquired growth abnormalities of the temporomandibular joint. London:Blackwell Scientific;1988. 67p.
2. Marchetti C, Cocchi R, Gentile L, Bianchi A. Hemimandibular hyperplasia: treatment strategies. *J Craniofac Surg.* 2000;11(1):46-53.
3. Bertolini F, Bianchi B, De Riu G, Di Blasio A, Senna E. Hemimandibular hyperplasia treated by early high condylectomy: a case report. *Int J Adult Orthodon Orthognath Surg.* 2001;16(3):227-34.
4. Khorsandian G, Lapointe HJ, Armstrong JE, Wysocki GP. Idiopathic noncondylar hemimandibular hyperplasia. *Int J Paediatr Dent.* 2001;11(4):298-303.
5. Sugawara Y, Hirabayashi S, Susami T, Hiyama S. The treatment of hemimandibular hyperplasia preserving enlarged condylar head. *Cleft Palate Craniofac J.* 2002;39(6):646-54.
6. Wolford LM, Mehra P, Reiche-Fischel O. Efficacy of high condylectomy for management of condylar hyperplasia. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2002;121(2):136-51.
7. Manganello-Souza LC, Silveira ME. Cirurgia ortognática e ortodontia. São Paulo:Editora Santos;1998. 146p.
8. Henderson MJ, Wastie ML, Bromige M, Selwyn P, Smith A. Technetium-99m bone scintigraphy and mandibular condylar hyperplasia. *Clin Radiol.* 1990;41(6):411-4.
9. Hodder SC, Rees JL, Oliver TB, Facey PE, Sugar AW. SPECT bone scintigraphy in the diagnosis and management of mandibular condylar hyperplasia. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2000;38(2):87-93.
10. Gray RJ, Horner K, Testa HJ, Lloyd JJ, Sloan P. Condylar hyperplasia: correlation of histological and scintigraphic features. *Dentomaxillofac Radiol.* 1994;23(2):103-7.
11. Muñoz MF, Monje F, Goizueta C, Rodríguez-Campo F. Active condylar hyperplasia treated by high condylectomy: report of case. *J Oral Maxillofac Surg.* 1999;57(12):1455-9.
12. Troulis MJ, Kaban LB. Endoscopic approach to the ramus/condyle unit: clinical applications. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(5):503-9.
13. Chung PH, Nam IW. An intraoral approach to treatment of condylar hyperplasia or high condylar process fractures using the intraoral vertico-sagittal ramus osteotomy. *J Oral Maxillofac Surg.* 1998;56(5):563-71.

Trabalho realizado no Instituto da Face, São Paulo, SP.
 Artigo recebido: 6/2/2007
 Artigo aceito: 15/4/2007